

ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM E BENEFÍCIOS DO PARTO HUMANIZADO PARA MULHERES E RECÉM-NASCIDOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 06/01/2024](#)

NURSING CARE AND BENEFITS OF HUMANIZED BIRTH FOR WOMEN AND NEWBORN: INTEGRATIVE REVIEW

CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y BENEFICIOS DEL PARTO HUMANIZADO PARA LA MUJER Y EL RECIÉN NACIDO: REVISIÓN INTEGRATIVA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10465699

Solange Souza Santos¹

Antônio José Bento²

RESUMO

Objetivo: Levantar dados na literatura científica sobre a assistência de enfermagem e benefícios do parto humanizado para mulheres e recém-nascidos. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, qualitativa, do tipo revisão integrativa da literatura. Amostra de 9 artigos utilizados para a construção da pesquisa que foram encontrados nas seguintes bases de dados: Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), realizados no período outubro a

dezembro de 2023. Os procedimentos foram de seleção e delimitação das fontes pesquisadas de acordo com os fatores de inclusão que são somente artigos em língua vernácula, textos completos, com recorte temporal de 2016 a 2023, especificadamente, os periódicos que contenham referências à área de enfermagem. harmonia, segurança, poder de escolha e organização emocional para enfrentar o parto.

Resultados e discussão: Para o entendimento da temática foi realizado uma análise dos artigos selecionados destacando suas características mais importantes que foram utilizadas para o levantamento de dados da pesquisa. Entre os principais resultados identifica-se que a humanização do parto é benéfica para que as crianças não sofram futuros traumas emocionais; que a enfermagem deve possuir conhecimento técnico científico para lidar com a gravidez das pacientes, evitando-se patologias neste processo até o nascimento do(a) bebê; assistência preventiva, profilática e profissional às gestantes imputando a ideia de que a gravidez não é patológica. ou seja, informações humanizadas sobre a gestação, sobre os devidos exames e acompanhamento constante às gestantes constituem o pilar central do parto humanizado. **Conclusão:** Esta pesquisa colabora com a assistência de enfermagem no benefício do parto humanizado as mulheres e recém-nascidos, por apresentar orientações e considerações sobre a participação dos profissionais de enfermagem que desempenham um papel fundamental no parto humanizado. **Palavras-chave:** Assistência de enfermagem. Gestante. Parto Humanizado.

SUMMARY

Objective: To collect data in the scientific literature on nursing care and the benefits of humanized birth for women and newborns. **Methodology:** This is a descriptive, qualitative study, of the integrative literature review type. Sample of 13 articles used to construct the research that were found in the following databases: Nursing Database (BDENF), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Scientific Electronic Library Online (SCIELO), carried out from October to December

2023. The procedures were to select and delimit the sources researched according to the inclusion factors, which are only articles in the vernacular language, complete texts, with a period from 2016 to 2023, specifically, the periodicals that contain references to the area of nursing. Harmony, security, power of choice and emotional organization to face childbirth.

Results and discussion: To understand the topic, an analysis of the selected articles was carried out, highlighting their most important characteristics that were used to collect research data. Among the main results, it is identified that the humanization of childbirth is beneficial so that children do not suffer future emotional trauma; that nursing must have scientific technical knowledge to deal with patients' pregnancies, avoiding pathologies in this process until the birth of the baby; preventive, prophylactic and professional assistance to pregnant women, imputing the idea that pregnancy is not pathological. In other words, humanized information about pregnancy, the necessary exams and constant monitoring of pregnant women constitute the central pillar of humanized birth. **Conclusion:** This research collaborates with nursing care in the benefit of humanized birth for women and newborns. **Keywords:** Nursing care. Pregnant. Humanized birth.

RESUMEN

Objetivo: Recopilar datos en la literatura científica sobre los cuidados de enfermería y los beneficios del parto humanizado para la mujer y el recién nacido. **Metodología:** Se trata de un estudio descriptivo, cualitativo, del tipo revisión integrativa de la literatura. Muestra de 13 artículos utilizados para la construcción de la investigación que se encontraron en las siguientes bases de datos: Base de Datos de Enfermería (BDENF), Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) y Biblioteca Científica Electrónica en Línea (SCIELO), realizadas de octubre a diciembre de 2023. Los procedimientos fueron seleccionar y delimitar las fuentes investigadas según los factores de inclusión, que son únicamente artículos en lengua vernácula, textos completos, con un período de tiempo del 2016 al 2023, específicamente, las publicaciones periódicas que

contienen referencias al área de enfermería. armonía, seguridad, poder de elección y organización emocional para afrontar el parto. **Resultados y discusión:** Para comprender el tema se realizó un análisis de los artículos seleccionados, resaltando sus características más importantes que sirvieron para recolectar datos de la investigación. Entre los principales resultados, se identifica que la humanización del parto es beneficiosa para que los niños no sufran traumas emocionales futuros; que la enfermería debe tener conocimientos científico técnico para atender los embarazos de las pacientes, evitando patologías en este proceso hasta el nacimiento del bebé; asistencia preventiva, profiláctica y profesional a la mujer embarazada, imputando la idea de que el embarazo no es patológico. Es decir, la información humanizada sobre el embarazo, los exámenes necesarios y el seguimiento constante de la gestante constituyen el pilar central del parto humanizado. **Conclusión:** Esta investigación colabora con los cuidados de enfermería en beneficio del parto humanizado para la mujer y el recién nacido, al presentar orientaciones y consideraciones sobre la participación de los profesionales de enfermería que desempeñan un papel fundamental en el parto humanizado.

Palabras clave: Cuidados de enfermería. Embarazada. Nacimiento humanizado.

INTRODUÇÃO

O parto humanizado, ou a humanização durante o parto natural, não interventivo cirurgicamente, traz certo desconforto a mulher no momento do próprio parto e na puérpera, porém traz vários benefícios pré e pós nascimento dos bebês. Compreender as ações de enfermagem de modo que elas apontem contribuições para as gestantes ou mães, para o próprio recém-nascido se constitui a abordagem principal deste estudo em seu tema. Nisto, o problema é saber quais benefícios a assistência de enfermagem traz às gestantes e aos bebês através de orientações que conduzem ao parto de modo natural.

Cavalcante et al. (2022) infere que o parto natural cria vínculos precoces entre os recém-nascidos e as mães potencializados pelo afeto, o toque, o contato que não é possível em caso de intervenções cirúrgicas no momento do parto. Qualificar a condição para que ocorra o parto natural é importante neste tipo de vínculo. Trazer responsabilidades, autonomia de decisão da mulher enfrentar o parto e acompanhar, orientar e participar neste processo é promover uma assistência qualificada. Os enfermeiros são profissionais que participam ativamente deste processo e nele têm extrema importância

Estudos comprovam que o parto natural humanizado e sem intervenção cirúrgica traz benefícios as mães e recém-nascidos. Oliveira, Freitas e Souza (2022) referenciam que o parto natural e humanizado permite um ambiente acolhedor e participação ativa das gestantes, assim garantindo etapas seguras de desenvolvimento do feto, reduzindo ansiedades no momento do parto e aumentando a segurança. Mas o estímulo ao parto natural traz concepções prévias de que a humanização do parto é um processo com procedimentos que traz segurança, conforto e bem-estar em saúde pública às mulheres em gestação, por consequência às crianças em desenvolvimento gestacional, além de ser um direito pré e neonatal das mulheres.

Neste processo a participação da enfermagem é de extrema importância. Oliveira, Freitas e Souza (2022) inferem que os métodos de orientação, a aplicação de medicamentos, o alívio emocional e a orientação as futuras mães no processo gestacional e no momento do parto são práticas de enfermagem que colaboram na humanização do parto. É neste aspecto que se justifica este estudo, pois os efeitos da humanização até o momento do parto não são somente o apoio as gestantes, mas toda uma gama de informações, atribuições e ações que garantem direitos, segurança e saúde as gestantes e aos bebês em desenvolvimento.

Discutir sobre o processo que qualifica estes fatores é plausível academicamente valorizando os profissionais que em muito se fazem

mais próximos destas gestantes e mães neste processo delicado de geração e gestação da vida intrauterina até o momento do parto. Neste aspecto é importante a participação, a assistência dos enfermeiros para a saúde e qualidade de vida das gestantes e de um parto humanizado, quanto mais bem-sucedido melhor para todos.

O parto humanizado natural, nuances teóricas

O parto humanizado é uma abordagem no processo de nascimento que enfatiza o respeito pelos aspectos físicos, emocionais, psicológicos e sociais da mulher durante o trabalho de parto e parto. O objetivo é proporcionar uma experiência mais natural e centrada na mulher, promovendo o empoderamento, autonomia e respeito aos desejos e escolhas da gestante. Pensar no parto fisiológico é promover “[...] um momento que merece a concentração dos esforços preventivos da equipe de assistência materno-infantil que resulte em um atendimento integral e afável para a saúde física e emocional tanto da mãe quanto do filho.” (Cavalcante, et al. 2022, p. 8). O parto humanizado é um movimento estruturado na área da saúde da mulher.

Conforme Cavalcante et al. (2022) esse movimento surgiu no Brasil na década de 70 fundamentados e em vivências e práticas convencionais das parteiras, e, na atualidade unindo-se às tecnologias, aos costumes regionais e em 2011 chegou a provocar mudanças legislativas e políticas públicas do Governo Federal como a “Rede Cegonha do SUS”, que prevê o parto humanizado.

Em 1993 surgiu a Rede Pela Humanização do Parto, REHUMA, organizando movimentos em prol do parto fisiológico com atendimento humanizado como um todo. Projetos passam ser implementados em hospitais, maternidades e casas de parto, informam Bourguignon e Pontes (2019). A organização Mundial de Saúde, OMS, em 1996 defende em documento a humanização do parto normal enfatizando a

importância do apoio e orientações às gestantes de forma segura buscando evitar riscos e intervenções desnecessárias.

Há diversos fatores que contribuem para o parto fisiológico humanizado, entre eles uma assistência de qualidade, o suporte, as campanhas educativas, o incentivo ao aleitamento materno, a presença de acompanhantes no momento do pré-parto e no pós-parto e cuidados de enfermagem em relação ao ambiente e às pacientes.

Para recomendações de partos fisiológicos, Cavalcante et al. (2022) assevera que os partos cesarianos devem ser na percentagem de 15% do total de partos normais. Mas a realidade social do Brasil implica em uma percentagem maior, registrando-se em 2012 mais de 56% do partos cirúrgicos em detrimento aos 15% recomendados.

Cavalcante et al. (2022) resalta que nos centros responsáveis pela maternidade existe escassez de informações sobre o parto humanizado evidenciando desatenção à esta pauta. Huges e Heilborn (2021) informam que as interferências da enfermagem no processo decisório sobre o parto natural é uma das maiores causas de opção pela cesariana, chegando a atingir 52% dos nascimentos na atualidade. Queiroz e Monte (2021) enfatizam ainda, que o Brasil é o segundo País do mundo em número de cirurgias cesárias. Motivos com pré-natal inadequado estimulam estes dados.

Brasil (2017), explica que são responsáveis pelos partos avançados, os hospitais maternidades, as casas de saúde e maternidades. Existem as casas de apoio aos partos, os hospitais regionais, as clínicas de saúde da família e instituições privadas. Além disso, o Brasil é o segundo País do mundo no número de cesárias, ultrapassando em mais de 55% os números previstos para que aconteça o parto normal.

As características o parto humanizado incluem o respeito à autonomia da mulher que deve receber apoio como gestante e ser encorajada a tomar decisões informadas sobre o seu parto, incluindo escolhas relacionadas a

posições de parto, métodos de alívio da dor, técnicas para executar o parto, preparo psicológico e manejos de higiene e saúde com as mães e bebês recém-nascidos. Brasil (2016) destaca que entre os pilares do parto humanizado está a geração de autonomia da mulher e o cuidado com o recém-nascido desde o período pré-natal.

Os enfermeiros devem estar atentos à isto. “Vale destacar que, toda mulher tem o direito de decidir, em conjunto à equipe multiprofissional e após receber informações adequadas, os procedimentos mais adequados para seu parto.” (Cavalcante, et al. 2022, p.8). Para o parto humanizado deve-se ter um ambiente acolhedor, em saúde, profissionalismo, capacidade estrutural e harmonização. Neste aspecto, busca-se criar um ambiente tranquilo e respeitoso, muitas vezes permitindo a presença de acompanhantes escolhidos pela mulher, como familiares ou amigos e ter profissionais de enfermagem capacitados, humanizadores e competentes. Mesmo na saúde pública estas características devem prevalecer. Brasil (2015) informa que os profissionais responsáveis pelo acolhimento da parturientes, principalmente no âmbito da gestão, são os enfermeiros obstetrícios.

O parto humanizado caracteriza-se ainda, por minimização de intervenções desnecessárias; O acompanhamento médico geralmente é necessário no momento do parto, que deve ser incentivado precocemente a ser natural, sem intervenções cesarianas, isto sob diagnósticos médicos obstetrícios, mas a ideia é evitar ao máximo intervenções médicas e outras desnecessárias, como o uso excessivo de medicamentos, episiotomias e cesarianas não indicadas clinicamente, interferências em demasia dos profissionais de saúde sem conformidade com a realidade social e mental das mães e seus familiares diretos como esposo e outros filhos, bem como retirar autonomia das mães neste processo que é exclusivo delas como gestantes. Moura et al. (2020) informam que intervenções precoces devem ser evitadas como a amniotomia, ou rompimento manual da bolsa, e uso de ocitocina para

induzir ao trabalho de parto desconstituindo a mulher do protagonismo natural do processo fisiológico.

Outra característica inerente ao parto humanizado natural é o estímulo ao vínculo mãe-bebê; além do cuidado e orientações necessárias no período pré-natal, no neonatal, logo após o nascimento, é incentivado o contato pele a pele entre a mãe e o bebê, promovendo o vínculo afetivo desde os primeiros momentos de vida, principalmente com a amamentação que deve ser previamente orientadas para mães do primeiro parto. Intriago et al. (2018) valida que o parto natural elimina maior tempo de permanência no hospital e traz benefícios físicos e emocionais, além da amamentação orientada pelos enfermeiros promover melhor desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança. Brasil (2017) assevera o estímulo ao aleitamento materno e o contato do bebê com a mãe na primeira hora de vida sem intervenções após o rompimento do cordão umbilical e expurgo da placenta. É na característica da atenção contínua e personalizada que a enfermagem mais se engaja. “A humanização da assistência é uma necessidade dos usuários de serviços de saúde e vem sendo bastante pautada por diversos autores.” (Nascimento; Silva; Viana, 2018, p. 2). Essa humanização permite vislumbrar a mulher integralmente em suas várias esferas sociais, emocionais, familiares, de saúde e bem-estar.

Nessa humanização a mulher recebe apoio contínuo e individualizado, antes e durante o trabalho de parto, com uma abordagem centrada na sua experiência e necessidades previamente combinadas, filtradas e decididas sob amparo médico, da enfermagem obstetrícia e de outros profissionais de apoio. É uma etapa muito importante no processo de gestação até o parto, e até, no pós-parto.

Riscos no parto humanizado versus riscos nos partos com intervenções intensas

Evitar traumas e problemas com a mãe e bebês faz parte dos efeitos do parto humanizado na saúde e bem-estar das mães e filhos recém-

nascidos. Os efeitos no parto fisiológico humanizado são geralmente interrelacionados aos cuidados prévios, pois quanto maior for a prevenção por exames e todo um cuidado de informações, melhor assimilação emocional e de conhecimento as gestantes terão no processo.

No âmbito farmacológico, as analgesias, mesmo a inalatória, ou a intramuscular e a endovenosa quando usados os opioides, que devem ser evitados, os efeitos colaterais são significativos para as mulheres, recém-nascidos e afetam até o aleitamento. Se forem usados os opioides, indica-se o uso de antiemético, informa Brasil (2017).

É importante recomendar que para imersões em água, se as mulheres se sentirem sonolentas sob efeitos do opioides não devem entrar na banheira, até por que eles aliviam a dor quase que por completo segundo Brasil (2002).

Brasil (2017) explica que as analgesias gerais devem ser discutidas com a gestante expondo-se riscos e benefícios, pois somente está disponível em ambiente hospitalar, mesmo aliviando completamente a dor, provoca dor lombar e aumento de chance de cesarianas, aumenta tempo do parto vaginal e necessita de nível mais elevado de monitoramento.

Entre os riscos se podem destacar a distocia de ombro em que a cabeça do bebê passa pelo canal de parto, pode haver dificuldade na passagem dos ombros. Isso pode levar a complicações e requer intervenção para evitar lesões tanto para a mãe quanto para o bebê. Brasil (2016) sugere que as análises de abertura cervical sejam constantes para as decisões sobre os puxos e a evolução das fases do parto. Pode acontecer o prolapso do cordão umbilical que ocorre quando cordão umbilical sai do útero antes do bebê. Isso pode comprimir o cordão, reduzindo o suprimento de oxigênio para o feto. As aferições de pulsação do cordão, vasos sanguíneos e prolapso são indicadas por Brasil (2017). Indica-se também analisar se existe o meconium aspirado se caracterizando na incidência de o bebê passar por estresse durante o trabalho de parto, ele pode liberar mecônio

(primeiras fezes) no líquido amniótico. Se o mecônio for aspirado, pode levar a problemas respiratórios. Pode ocorrer descolamento prematuro da placenta em que acontece a separação prematura da placenta do útero antes do nascimento do bebê pode ocorrer, resultando em sangramento e comprometendo o fornecimento de oxigênio ao feto. Brasil (2017) infere fatores de alto risco, o deslocamento prematuro da placenta, sua retenção pós-parto e rupturas uterinas, hemorragias bem como a distocia de ombro.

Há riscos em haver ruptura uterina, embora rara, a ruptura do útero pode ocorrer, especialmente em mulheres que tiveram cesarianas anteriores ou outras cirurgias uterinas. Existe as hemorragias pós-parto que é um risco potencial em qualquer tipo de parto. No entanto, é importante monitorar e intervir adequadamente para prevenir complicações. Os ambientes insalubres podem provocar infecções para a puérpera e para o recém-nascido no momento do parto. Embora o parto humanizado fisiológico geralmente envolva menor intervenção médica, ainda há o risco de infecções, especialmente se não forem seguidas práticas adequadas de assepsia. A enfermagem desempenha um importante papel nestes cuidados. Brasil (2016) afirma que o ambiente saudável favorece ao parto humanizado. As complicações neonatais, mesmo em parto fisiológicos, os bebês podem enfrentar complicações, como dificuldades respiratórias, baixa pontuação de Apgar, entre outras. É importante monitorar e intervir conforme necessário. O monitoramento contínuo é essencial para se obter dados que previnem estas complicações.

Avila (2020) indica que com o parto humanizado fisiológico, mediante adequação física da mulher, um pré-natal eficiente e um trabalho eficaz da enfermagem nas orientações às gestantes, diminui-se infecções perinatais, puerperais, intercorrências e riscos de infecções na cesariana. É importante refletir que para partos humanizados há de se ter leitos obstétricos disponíveis, pois a hora do parto é ininterrupta no contexto do parto humanizado.

Existem os problemas de coagulação em que os distúrbios de coagulação sanguínea podem levar a complicações, como hemorragia excessiva, durante ou após o parto. As lesões perianais podem ocorrer durante o parto. Embora algumas sejam normais, lesões mais graves podem ocorrer e requerer cuidados específicos. Os riscos são diversos no parto fisiológico, porém “ [...] em comparação com as cirurgias cesarianas, os riscos de complicações em partos normais humanizados são reduzidos em pouco mais de 3 vezes” (Cavalcante et al. 2022, p. 8). O preparo para identificar estes riscos deve ser estimulado. A formação profissional de enfermagem, o trabalho conjunto da equipe multidisciplinar, as responsabilidades políticas e gestoras, consciência e a informação por parte da família, o trabalho preventivo e o processo de instrução para o parto humanizado podem garantir segurança da mãe e do bebê durante o parto humanizado fisiológico. O acompanhamento pré-natal adequado, a avaliação contínua durante o trabalho de parto e a prontidão para procedimentos de emergência são parte integrante do cuidado para minimizar complicações. Os enfermeiros podem contribuir em muitos aspectos neste processo do parto fisiológico humanizado.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura do tipo descritivo, qualitativo. Amostra de 9 artigos utilizados para a construção da pesquisa que foram encontrados nas bases de dados: Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), a coleta de dados foi realizada no período de outubro a dezembro de 2023. Para tentar responder a pergunta norteadora da pesquisa:

Descritores: Assistência de Enfermagem. Gestantes. Parto Humanizado. Critério de inclusão: artigos científicos em língua portuguesa publicada entre os anos de 2016 a 2023. Critérios de exclusão: artigos científicos em língua estrangeira e publicados mais de cinco anos. Esta pesquisa foi realizada em cinco etapas: identificação da pergunta norteadora da

pesquisa (1); busca das literaturas nas bases de dados (2); avaliação dos documentos quanto ao rigor metodológico (3); análise dos dados (4) e apresentação dos resultados (5).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O modelo biomédico de assistência da enfermagem deve ser suprimido por um atendimento digno, solidário, acolhedor e para isto deve haver profissionais qualificados. Para Brasil (2017) a gravidez, o parto e o nascimento não são doenças e sim expressões de saúde que se expressem em emoções, culturas, autonomia e prazer no ato de parir. Estudar sobre o parto e sua forma natural de acontecer é um estudo substancial, pois Brasil (2017) informa que a cada ano, mais de 6 milhões de pessoas se envolvem no processo de parto, isso somando-se mães e bebês. Corroborar-se que o parto humanizado já é descrito na normatização que assegura a garantia de locais ou ambientes para este fim.

Nestes ambientes, os enfermeiros qualificados devem gerir todas as ações de parto fisiológico e no âmbito das maternidades hospitalares, os médicos obstetras e enfermagem são os responsáveis por intervenções mais complexas. O Parto humanizado se consolidou em política pública e sofreu amparo legal em várias leis no Brasil. É indicado por vários organismos internacionais e tem intensa participação de equipes multidisciplinares e responsabilidades mútuas no contexto da política de saúde.

Gerar autonomia da gestante no momento do nascimento do bebê é um dos pilares do parto humanizado. Para isto o cuidado de enfermagem é “[...] dispensado às parturientes no momento do parto e contribui para que as mesmas sintam-se confortáveis com participação ativa.”(Nascimento; Silva; Viana, 2018, p. 4).

Nicida et al. (2020) assegura que a permanência da gestante nos momentos antecedentes ao parto nos hospitais e maternidades gerou

consequências boas diminuindo a mortalidade materna e perinatal, mas gerou muitas intervenções protocoladas no processo fisiológico do parto e que infelizmente, quando desnecessárias, são adotadas por profissionais que seguem o modelo biomédico de atuação.

No Brasil a participação da enfermagem no parto humanizado contribui para amenizar vários sofrimentos da gestante, pois indicam Nascimento, Silva e Viana (2018) que fatores como solidão, sofrimento, dor, hospitalização e expectativas do próprio parto amedrontam as gestantes. É preciso que os profissionais de enfermagem expliquem sobre estas situações e apontem estratégias para eliminar traumas e complicações obstétricas. As pacientes gestantes, além de serem as portadoras da vida, o direito ao acompanhamento em nível até de personalizado é conferido em normas legais e institucionais que lhes garante gratuidade no âmbito do SUS.

Cavalcante et al. (2022) Moura et al. (2020), Nicida et al. (2020), Queiroz e Monte (2021), Rezer (2023) validam a importância dos profissionais de enfermagem para o parto humanizado e as famílias das parturientes ou puérperas. Nisto destaca-se as ações de promoção, prevenção em saúde, proteção e recuperação, realização de ações interventivas e profiláticas que conferem a importância técnica dos enfermeiros da área da área de gestação e partos.

A tabela 1 mostra as principais características dos artigos selecionados da base de dados que foram utilizados para o levantamento de dados:

Tabela 1: Artigos selecionados da base de dados utilizados para o levantamento de dados dos partos humanizados.

AUTOR/ANO/ REVISTA/ BASE DE DADOS	TEMA	RESUMO
Alves et al. (2019) <i>Enfermagem em Foco</i> V, 10; n, 4	Contribuições da enfermagem obstétrica para as boas práticas no trabalho de parto e parto vaginal.	Objetivo: analisar as contribuições da enfermagem obstétrica para as boas práticas no trabalho de parto e parto vaginal. Metodologia: estudo transversal, quantitativo, retrospectivo, envolvendo 475 prontuários de mulheres com gestação de risco habitual, do estado de Goiás, no período de janeiro a dezembro de 2016. Análise com testes de qui-quadrado de Yates e Exato de Fisher. Resultados: houve associação entre os partos sem os enfermeiros residentes em obstétrica e a não utilização dos métodos não farmacológicos para alívio da dor ($p<0.0000001$), não utilização do partograma ($p<0.0000001$), ausência de acompanhante no parto ($p<0.0000001$), clameamento precoce do cordão umbilical ($p=0.00004323$), e a privação da amamentação na primeira hora ($p=0.0001509$). Já os partos assistidos por enfermeiros residentes em obstétrica associaram-se à não realização da episiotomia ($p<0.0000001$). Conclusão: enfatiza-se a importância da atuação da Enfermagem Obstétrica no parto para garantir assistência humanizada e boas práticas. Descritores: Parto Normal; Parto Humanizado; Enfermagem Obstétrica; Assistência Perinatal.
Cavalcante et al. (2022). <i>Revista Eletrônica Acervo Saúde</i> , v. 15, n. 8,	A influência do parto humanizado na intensificação do vínculo mãe filho e na redução de intervenções médicas	Objetivo: Compreender sobre os benefícios do parto humanizado na intensificação do vínculo mãe-filho e na redução de intervenções médicas. Metodologia : o estudo foi uma revisão bibliográfica: O parto humanizado, refere-se a um conjunto de ações dos profissionais de saúde, que tem como objetivo respeitar e criar condições para que a mulher seja atendida em seus aspectos fisiológicos, sociais e culturais durante o parto, não intervindo de forma desnecessária. Ademais, é notório em puérperas que passaram pelo o parto humanizado o sentimento de respeito e prazer. Outrora, há minimização de 3,5 vezes das complicações nos partos normais humanizados se comparados às cirurgias cesarianas. O contato íntimo, o aconchego, o toque, o olhar e a amamentação imediatamente após o nascimento são algumas das ações que a equipe de saúde pode realizar para estimular o desenvolvimento saudável do vínculo mãe-filho logo após o parto. Considerações finais: Assim, é necessário compreender as expectativas das mulheres em relação ao momento do parto. Além disso, torna-se importante a busca pela qualidade dos serviços de assistência ao parto e a contribuição dos profissionais na humanização de tal momento. Descritores: Parto Humanizado, Vínculo Afetivo, Conjunto de Intervenções.
BRASIL, (2017)	Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal.	O escopo desta Diretriz é sintetizar e avaliar sistematicamente a informação científica disponível em relação às práticas na assistência ao parto e ao nascimento, fornecendo recomendações para o melhor cuidado na assistência ao parto normal. Esta diretriz inclui recomendações baseadas em evidências sobre cuidados na assistência ao parto com o objetivo de atualizar a diretriz anteriormente publicada. Também foi objetivo focar nos aspectos principais do cuidado, sem restringir práticas que busquem o bem estar da mulher no processo da parturição. Alinhando-se às Diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), (WHO 2018)1 a recomendação primordial é a adoção de cuidados de maternidade respeitosos: cuidados organizados e prestados a todas as mulheres de maneira a manter sua dignidade, privacidade e confidencialidade, garantindo a ausência de danos e maus-tratos e permitindo escolhas informadas e apoio contínuo durante o trabalho de parto e parto. A OMS define como nascimento normal aquele que ocorre entre 37 e 42 semanas de gestação, com início espontâneo do trabalho de parto, em pacientes com risco habitual que tenham fetos em apresentação cefálica fletida e que resulte em mãe e recém-nascido em boas condições.
Cordeiro et al. (2018) <i>Revista de Enfermagem UFPE on line</i> , [S.l.], v. 12, n. 8, p. 2154-2162	A humanização na assistência ao parto e ao nascimento	Objetivo: analisar as ações de humanização realizadas pelos enfermeiros na assistência ao parto e ao nascimento. Método: estudo quantitativo, de campo, descritivo e exploratório, com 30 enfermeiros que atuam em um Centro Integrado de Saúde, por meio de um questionário. Os dados foram consolidados de maneira descritiva e absoluta e apresentados em tabelas. Resultados: os enfermeiros reconhecem que os programas de humanização trazem benefícios às parturientes, ao recém-nascido e aos seus familiares, no entanto, relatam que 63% das parturientes possuem resistência e, assim, não colaboram com as recomendações e 73% responderam que a falta de conhecimentos e/ou a insensibilidade de alguns profissionais de saúde quanto à importância da humanização do parto levam a uma resistência em realizar uma assistência humanizada de qualidade. Conclusão: os enfermeiros possuem limites na execução das ações humanizadas na assistência ao parto como a estrutura física; acomodações inadequadas; dimensionamento da equipe de enfermagem ineficaz; recursos materiais insuficientes; superlotação; profissionais insensibilizados e resistência da parturiente em colaborar com determinadas situações. Descritores: Parto Humanizado; Humanização; Parto Normal; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem Obstétrica; Enfermagem.

<p>Moura et al.(2020) Enfermagem em Foco, v. 11, n. 3,</p>	<p>Humanização do parto na perspectiva da equipe de enfermagem de um Centro de Parto Normal</p>	<p>Objetivo: Compreender a percepção de uma equipe de enfermagem de um Centro de Parto Normal acerca da assistência ao parto humanizado. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa, realizada com profissionais de enfermagem de um Centro de Parto Normal, em um município do interior do Ceará. Os dados foram analisados segundo a análise categorial temática, utilizando-se o software IRAMUTEQ para processamento dos dados. Resultados: Os participantes do estudo reconhecem a relevância de seu trabalho e identificam a classe da enfermagem como protagonista na assistência humanizada. Esses apresentam a percepção de parto humanizado relacionado à autonomia da mulher, além disso, entendem que o processo de humanização se inicia desde a entrada da mulher no centro de parto. Conclusão: Os profissionais de enfermagem demonstraram conhecimento científico sobre a assistência ao parto humanizado e sobre as práticas de humanização para a parturiente.</p>
<p>Melo et al. (2020) Research, Society and Development, v. 9, n. 2, p.</p>	<p>Perfil de atenção ao parto em maternidade de risco habitual: tipo de parto e intervenções</p>	<p>Objetivo: Este estudo objetivou identificar o perfil de atenção ao parto em uma maternidade de risco habitual de um hospital no centro do estado do Rio Grande do Sul, com ênfase no tipo de parto e intervenções realizadas. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de delineamento transversal, foram investigados tempo de trabalho de parto, uso de tecnologias, tipo de parto, intervenções realizadas. Os dados são de um livro de registros das pacientes internadas no período aproximado de 7 meses do ano de 2017, perfazendo 485 partos analisados a partir do software IBM SPSS versão 23. Foi construída uma tabela de valores cruzados, aplicado teste do Qui-quadrado e identificado as diferenças significativas, com resultados com valor $p < 0,05$. Resultados: Os resultados apontam que existe associação entre os tipos de parto e o uso das intervenções médicas no trabalho de parto ($p < 0,001$). Nos partos do tipo parto cesáreo (PC) e parto normal com episiotomia (PNE) os percentuais chegam próximos a 90% com o uso de intervenções médicas. Já nos tipos parto normal (PN) e</p>
		<p>parto normal com laceração (PNL) estes percentuais reduzem para menos de 50%. Conclusão: Conclui-se que os partos do tipo PNL e PN são acompanhados, na maioria das vezes, por enfermeiras obstetras, o que minimiza o uso de intervenções. Já os partos do tipo e os PNE e PC são atendidos por profissionais médicos, que mantém condutas mais interventivas. Esses dados são importantes para a reflexão dos profissionais e permitem delinear estratégias para qualificar a assistência. Descritores: Enfermagem Obstétrica; Boas práticas; Parturiente.</p>
<p>Nascimento, Silva e Viana (2020). Caderno de Graduação- Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT-SERGIPE, v. 6, n. 1, p. 141-141,</p>	<p>Desafios da assistência de enfermagem ao parto humanizado</p>	<p>A humanização do parto deve ser entendida como eventos fisiológicos em harmonia, segurança e conforto para a gestante, sendo um processo no qual ela atue como personagem principal e seja respeitada perante suas vontades, as quais contribuam no benefício do nascimento. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo compreender como as ações de enfermagem ajudam a diminuir a utilização de técnicas intervencionistas durante o trabalho de parto, sendo utilizado uma revisão bibliográfica. Metodologia: A pesquisa foi realizada nas bases de dados Google Acadêmico, LILACS, SCIELO, através dos descritores: Assistência de enfermagem, parto humanizado, parto normal, humanização do parto. Os artigos foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: artigos no idioma português ou inglês, publicado no período de 2003 a 2016; disponíveis na internet, permitido acesso ao texto completo e que estavam de acordo com o tema do trabalho. Resultados: Os resultados evidenciaram os fatores que interferem assistência humanizada ao parto e indicaram a necessidade de o profissional de enfermagem possuir conhecimento técnico-científico do processo de nascimento afim de reconhecer as necessidades da gestante, desassociando a gravidez como patologia e desta forma resgatando o conceito que o parto deve ser da maneira mais natural possível sem acarretar riscos a mãe e o bebê. Conclusão: A atuação do enfermeiro é fundamental no processo de humanização do parto, pois contribui por meio da explicação à gestante quanto ao desenvolvimento do parto esclarecendo suas dúvidas, assim, evitando complicações, porém se o profissional não for capaz de transmitir cuidadosamente as informações necessárias e seguras, a chance de o parto ser desfavorável para a gestante será maior. Diante a visão dos enfermeiros quanto a humanização nota-se a necessidade de se capacitar cada vez mais, sobre o processo de humanização e nascimento, por meio de especializações e continuas atualizações do conhecimento técnico científico, além de desenvolver habilidades na prática. Descritores: Parto Humanizado. Assistência de Enfermagem. Humanização do Parto.</p>

<p>Rezer e Nunes (2023). Revista da Saúde da AJES, v. 9, n. 17,</p>	<p>A importância do enfermeiro frente a priorização do parto natural humanizado</p>	<p>Objetivo: O objetivo deste trabalho é descrever a importância do enfermeiro na priorização do parto natural humanizado. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa. Resultados: Os resultados mostram a importância da inclusão do enfermeiro com adesão as práticas humanizadas no cenário de parto, assim como acomodações, equipe e carga horária pertinente para a assistência. Constatou-se que parturientes bem-informadas se sentem satisfeitas com o atendimento humanizado pela equipe de enfermagem e que o parto normal humanizado traz menos desconforto e rápida recuperação. Conclusão: Conclui-se que existem dificuldades para implementação das ações humanizadas por carência de enfermeiros com conhecimento e preparo, e ambientações que dificultam o atendimento. As parturientes que receberam o atendimento da forma preconizada mostraram-se contentes com a assistência pautada no respeito à mulher e o estímulo da autonomia.</p> <p>Descritores: Cuidado de Enfermagem; Parto humanizado; Enfermagem.</p>
<p>Silva et al. (2019)</p>		<p>A definição de humanização do parto envolve um conjunto imenso de propostas que visam mudanças nas ações da assistência. No parto humanizado deve ser respeitado o processo fisiológico de cada mulher, evitando procedimentos desnecessários ou prejudiciais. Objetivo: Esse estudo tem como objetivo analisar o significado e as práticas da equipe de enfermagem a cerca do parto humanizado, no período de 2007 a 2017. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cuja amostra final resultou em 15 artigos científicos, publicados na Biblioteca Virtual de Saúde, na Base de Dados de Enfermagem, na Literatura Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, na Medical Literature Analyseisand Retrieval System Online, e na Scientific Electronic Library Online. Foram utilizados os descritores, seguido do operador booleano, Parto Humanizado AND Humanização da assistência AND Enfermagem Obstétrica. Para análise dos dados, foram estabelecidas as seguintes categorias: Humanização da assistência de enfermagem e Atribuição do enfermeiro no parto humanizado. Resultados: Os resultados indicaram que a percepção dos enfermeiros e a assistência ofertada às parturientes têm melhorado, mais que ainda é preciso profissionais que trabalhem com o foco na humanização. Conclusão: Conclui-se que o enfermeiro é um profissional de grande importância durante o acompanhamento do trabalho de parto e deve agir como defensor da mulher, dando apoio as suas escolhas e respeitando cada decisão, quando forem apropriadas.</p> <p>Descritores: Parto humanizado, humanização da assistência, enfermagem obstétrica</p>

Brasil (2016) defende que a habilitação dos enfermeiros é totalmente necessárias para trabalhar com exclusividade na área obstetrícia e obstetrix. O preparo prático e profissional para situações de crises e desafios que os ambientes clínicos exigem se faz necessário que seja enfatizado no processo de formação para os profissionais de obstetrícia. É preciso os enfermeiros estarem habilitados, treinados para lidar com diversas situações que podem surgir durante o parto, preparando-os para tomar decisões rápidas e assertivas, sempre considerando o bem-estar e saúde geral da mãe e do bebê. Ter humildade para recorrer à ajuda da equipe, dar a vez aos médicos e obstetras profissionais e colaborar com eles ao máximo que puderem no momento do parto é adotar postura profissional de excelência zelando pela melhor alternativa de superar momentos de riscos. Por isso a importância da abordagem multidisciplinar.

A abordagem Interdisciplinar é outro foco que deve ser intensificado na formação profissional de enfermagem obstetrícia. A palavra colaboração interdisciplinar é um termo chave e nisto a estratégia é a comunicação

efetiva com obstetras, pediatras e outros profissionais de saúde que em conjunto devem trabalhar para garantir uma abordagem integrativa e cuidados especiais para a mulher durante todo o período gestacional e no parto.

No trabalho de parto ainda não estabelecido, mas com ≤ 3 cm de dilatação cervical, Brasi (2017) indica que o profissional de enfermagem deve saber que já há contrações dolorosas, e embora o trabalho de parto não esteja ativo, a mulher pode sentir a impressão de que o está, nesse momento intensifica-se o apoio ao alívio da dor, com ressalvas antecipadas para hipnose e outras terapias mais longas. Permanecer no local de assistência ou ir para casa deve ser considerado a distância de onde ela mora.

Nesse primeiro período de parto, as avaliações de contrações devem ser de 1 em 1 hora, pulsos também.

A frequência da diurese deve ser avaliada. E exame vaginal de 4 em 4 horas se houver progressos ou preocupações com resposta da mulher e avaliação de perdas vaginais. Tudo deve ser registrado.

Se a avaliação indica ≥ 4 cm de dilatação cervical e está em trabalho de parto estabelecido, Brasil (2017) indica admitir para assistência. Considerar que para gestantes primíparas o parto váia de 8 a 18 horas. Nas múltíparas entre 5 e 12 horas.

Cada período de parto tem seus procedimentos, do primeiro ao terceiro, mas em todos eles o acompanhamento contínuo é um pilar essencial ao parto humanizado. No terceiro período do parto, com o reconhecimento do nascimento, no qual mamãe e companheiros vão reconhecer ao bebê. “O terceiro período de parto é o momento desde o nascimento da criança até a expulsão da placenta e membranas.” (Brasil, 2017, p. 29). Nesse período as intervenções são nos componentes de substâncias uterotomias, clampeamento do cordão umbilical ver trações controladas do cordão após separação placentária.

Brasil (2017) informa que no terceiro período de parto existem os cuidados fisiológicos de incentivar a expulsão da placenta por esforço materno, clampear o cordão após parar as pulsações dele na criança usar uterotônicos. Esse período é considerado longo após 30 minutos e se houver retenção de placenta. Nele as observações da mulher e do recém-nascido são mais rigorosas, e avalia-se condições físicas, coloração de mucosas e extremidades das mãos e bebê, respiração e sensações de bem-estar, perda sanguínea e possibilidades de assistência e transferências. Em casos de a placenta estar retida 1 hora após o parto, mudar a conduta expectante.

Na retenção placentária, além das explicações dos procedimentos, Brasil (2017) indica providenciar acesso venoso calibroso, usar ocitocina IV adicional de rotina para desprendimento da placenta, se houver hemorragia, proceder com exames vaginais, se demandar usar analgesias, se for necessário exploração uterina proceder com transferência para maternidade-hospitalar, e jamais usar remoção manual sem analgesias adequadas.

O uso de ocitocina, a manutenção da parturiente no leito a separação intercorrente entre bebês e mães são ações que distanciam o momento do parto da humanização. O parto humanizado oferece vários riscos que foram citados na teoria, mas conforme Brasil (2017) os cuidados maiores são com infecções, com admissões e transferências, com a saúde materna e infantil geral.

Brasil (2017) orienta que no primeiro trabalho de parto, se houver falha no progresso o ambiente deve ser analisado, assim como a postura inativa da mulher, o estado emocional, o apoio gerado, a paridade, a dilatação e mudanças cervicais, as contrações uterinas, a altura e posição da apresentação, indagação sobre movimentos dos bebês, a necessidade de assistência ou referência apropriada, em sendo constatado membranas íntegras, e falha no progresso, aconselhar a mulher se submeter à uma amniotomia e repetir o exame vaginal 2 horas após .

Brasil (2017) orienta que no primeiro trabalho de parto, se houver falha no progresso o ambiente deve ser analisado, assim como a postura inativa da mulher, o estado emocional, o apoio gerado, a paridade, a dilatação e mudanças cervicais, as contrações uterinas, a altura e posição da apresentação, indagação sobre movimentos dos bebês, a necessidade de assistência ou referência apropriada, em sendo constatado membranas íntegras, e falha no progresso, aconselhar a mulher se submeter à uma amniotomia e repetir o exame vaginal 2 horas após.

É importante salientar que este trabalho apara-se em políticas públicas do SUS no âmbito da família, da mulher, da criança e das redes e diretrizes da atenção à saúde incluso a rede cegonha de 2011, o programa nacional de segurança ao paciente, o atendimento à mulher e ao recém-nascido, ao custeio mensal e benefícios de seguridade social da mulher puérpera, aos regulamentos de vigilância sanitária, da atenção integral aos protagonistas do ciclo gravídico e puerperal humanizado, políticas de informações beneficiárias, de cirurgias, e qualificação profissional, de parcerias e regimes de descentralização de obrigações sociais, de regimes de assistência e planos de saúde, de qualidade de trabalho e prioridade de trabalho ou atuação.

A Rede Cegonha conta com profissionais de enfermagem e equipes de instituições e outros profissionais que defendem ao parto humanizado fisiológico. “ No Brasil o movimento de resgate ao parto normal e fisiológico, com a instituição do programa da Rede Cegonha, ganhando força e visibilidade para tentar reverter esses índices e mudar o cenário do país” (Melo et al., 2020). Brasil (2016) informa que e vedado aos profissionais da obstetrícia e obstetriz exercer atividades de enfermagem fora dessas áreas, exceto em casos de urgência.

Para o parto mais humanizado, quanto mais seguro ele for, menos intervenção, e isso significa somente a presença da equipe de enfermagem. A assistência ao recém-nascido deve ser preferencialmente por médico pediatra ou neonatologista ou enfermeiros obstetras e/u

obstetrix ou neonatal, desde o período anterior ao parto até o posterior que se finaliza quando o recém-nascido é encaminhado ao alojamento conjunto com a mãe, ou a unidade neonatal. Estes profissionais devem ter treinamentos em reanimações neonatais, e sempre manter uma equipe de retaguarda 24 horas em que haja partos.

CONCLUSÃO

Discorrendo-se que o parto humanizado tem conceitos e dimensões variadas, que se complementam em prol da saúde da mulher e de sua prole, exige trabalho educativo, profissional, conhecimento e procedimentos preventivos que previnem a morbimortalidade perinatal e gerando autonomia na parturiente. Conceituando-se que o parto humanizado é uma forma de acolhimento dos diversos desejos femininos e maternos. Acontece com o máximo possível de desvinculamento do poder do médico, da medicina e amplia cuidados prévios que geram autonomia à mulher. Portanto, os profissionais de enfermagem desempenham um papel fundamental no parto humanizado, trabalhando para criar um ambiente de cuidado compassivo, respeitando a autonomia da mulher e promovendo uma experiência positiva e saudável durante o processo de nascimento.

REFERÊNCIAS

ALVES, T. C. M. et al. Contribuições da enfermagem obstétrica para as boas práticas no trabalho de parto e parto vaginal. *Enfermagem em Foco*, v. 10, n. 4, 2019. Disponível em: < <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1052473> > Acesso em: 22/11/2023.

ÁVILA AA. Humanização do pré-natal e ativismo online: Experiências de mulheres em busca do parto natural. *Novos Debates*, 2020; 6: 1-10. Disponível em: < <https://novosdebates.abant.org.br/v6-n1-2/> > Acesso em: 24/11/2023.

BOURGUIGNON AM, PONTES FS. Movimentos anti-sistêmicos e movimentos de humanização do parto: aproximações teóricas. Revista Internacional Interdisciplinar, 2019; 16(1): 108-120. Disponível em: < <https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/view/1807-1384.2019v16n1p108> > Acesso em: 24/11/2023.

BRASIL, Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal. MDS, 2017. Disponível em: < https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_a_parto_normal.pdf> Acesso em: 23/11/2023.

BRASIL, COFEN, Resolução COFEN, nº 672/2021. Altera a Resolução Cofen nº 516, de 23 de junho de 2016, que normatiza a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetrix na assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto e demais locais onde ocorra essa assistência e estabelece critérios para registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetrix no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. CONFEN, 2021. Disponível em: < <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-672-2021//>> Acesso em: 23/11/2023.

BRASIL, COFEN, Resolução COFEN, nº 0477/2015. Dispõe sobre a atuação de Enfermeiros na assistência às gestantes, parturientes e puérperas. CONFEN, 2015. Disponível em: < <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-04772015//>> Acesso em: 23/11/2023.

BRASIL, Humanização no parto. Humanização do pré-natal ao nascimento. MDS, 2002, Disponível em: < <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parto.pdf>> Acesso em: 23/11/2023.

CAVALCANTE, Andrea Monteiro Rosa. ANDRADE, Guilherme Sousa. SOUZA, Valentina Aguiar. OLIVEIRA, Geórgia Laíne Ribeiro de. PEREIRA, Taisa Pinto Nascimento. SANTOS, Raquel Fontenele. SILVA, Larissa Aimee

Calland Leite. NEIVA, Alessandra da Rocha Loures Ferraz COSTA, Ariel Sousa Batista Ferreira. SILVA, Eugênia Ferraz. A influência do parto humanizado na intensificação do vínculo mãe-filho e na redução de intervenções médicas. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 15, n. 8, p. e10822e10822, 2022. Disponível em: <
<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/10822>> Acesso em: 20/10/2023.

CORDEIRO, E. et al. A humanização na assistência ao parto e ao nascimento. Revista de Enfermagem UFPE on line, [S.l.], v. 12, n. 8, p. 2154-2162, ago. 2018. ISSN 1981-8963. Disponível em: <
<https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revistaenfermagem/article/view/236334> > Acesso em: 22/11/2023.

HUGUES GM, HEILBORN ML. “Cesárea? Não, Obrigada!”: ativismo em uma comunidade online na busca pelo parto normal no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2021; 37: e00047620. Disponível em: <
<https://www.scielo.br/j/csp/a/XXByHzdjxyd37L8Lkgydc7F/> > Acesso em: 24/11/2023.

INTRIAGO MG, et al. Importância e benefícios do parto humanizado. Domínio de las Ciencias, 2018; 4(3): 392- 415. Disponível em: <
<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/download/10822/6433/>> Acesso em: 24/11/2023.

MELO, A. A. et al. Perfil de atenção ao parto em maternidade de risco habitual: tipo de parto e intervenções. Research, Society and Development, v. 9, n. 2, p. e176921905-e176921905, 2020. Disponível em: <
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/1905/1818/9702> > Acesso em: 22/11/2023.

MOURA, J. W. S. et al. Humanização do parto na perspectiva da equipe de enfermagem de um Centro de Parto Normal. Enfermagem em Foco, v. 11, n. 3, 2020. Disponível em: <

<http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3256> >

Acesso em: 22/11/2023.

NASCIMENTO, Evany Rosário do. Desafios da assistência de enfermagem ao parto humanizado. Caderno de Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT- SERGIPE, v. 6, n. 1, p. 141-141, 2020. Disponível em: <

<https://periodicos.set.edu.br/cadernobiologicas/article/view/8008>> Acesso em: 20/10/2023.

NICIDA LRA, et al. Medicalização do parto: os sentidos atribuídos pela literatura de assistência ao parto no Brasil, Ciência & Saúde Coletiva, 2020; 25(11): 4531-4546. Disponível em: <

<https://www.scielo.br/j/csc/a/NFLfFVvk59DRwVc3PPPPvPLv/> > Acesso em: 24/11/2023.

OLIVEIRA, Ana Clara Fernandes de. FREITAS, Taynara Gomes. SOUZA, Camila Silva e. Principais benefícios do parto humanizado e atuação da enfermagem. Scire Salutis, v. 12, n. 4, p. 127-134, 2022. Disponível em: < <https://www.sustenere.co/index.php/sciresalutis/article/view/7739> > Acesso em: 20/10/2023.

QUEIROZ RNLS, MONTE BKS. Assistência de enfermagem às parturientes no parto humanizado: revisão integrativa da literatura. Revista da Saúde da AJES, 2021; 7(14): 23-34. Disponível em: <

<https://www.revista.ajes.edu.br/index.php/sajes/article/view/431> > Acesso em: 24/11/2023.

REZER, Fabiana; NUNES, Irma Tayna. A Importância Do Enfermeiro Frente A Priorização Do Parto Natural Humanizado. Revista da Saúde da AJES, v. 9, n. 17, 2023. Disponível em:

<<https://www.revista.ajes.edu.br/index.php/sajes/article/view/587> > Acesso em: 20/10/2023.

SILVA, T. M. A. et al. Significados e práticas da equipe de enfermagem acerca do parto humanizado: uma revisão de literatura. Brazilian Journal

of Surgery and Clinical Research – BJSCR, V.26,n.1,pp.90-94; 2019.

Disponível em: <

https://www.mastereditora.com.br/periodico/20190306_114700.pdf >

Acesso em: 22/11/2023.

¹<https://orcid.org/0000-0001-9462-9069>

Graduanda do Curso de
Bacharel em Enfermagem – FASVIPA

²<https://orcid.org/0000-0001-8677-950X>

Doutorado em Biotecnologia. Mestre em Ciências Farmacêuticas.
Especialista em Atenção Farmacêutica Professor da Faculdade São
Vicente de Pão de Açúcar – FASVIPA

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!